

Олена Боряк

СИМВОЛІКА ПРОСТОРУ В ПОХОВАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ: ХАТА

Olena Boriak

THE SYMBOLISM OF SPACE IN THE FUNERAL RITE OF UKRAINIAN POLISSIA: A HOUSE (KHATA)

У статті розглядається символіка просторових реалій, задіяних у поховальній обрядовості поліщуків: покуті, печі, підвіконня (вікна), стола, лави, діжи. Основною метою дослідження є аналітичне узагальнення відомостей про внутрішній простір хати, у координатах якого розгортаються спеціальні обрядові дії, пов'язані з вторгненням до нього «смерті», проаналізувати житло як простір саме поминальних обрядів. Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що в критичний момент відбувається символічне створення в старому просторі дому нового простору для померлого. Наступним кроком буде символічне транспортування простору «цього світу» в простір «потойбічного» світу та водночас конструювання в просторі своєї хати нового, безпечного простору.

Ключові слова: душа, життя, міфологічні уявлення, поховальна обрядовість, простір, семантичні опозиції, смерть, Українське Полісся.

The article examines the symbolism of the spatial realities involved in the funeral rites of the Polissia: icon corner, stove, windowsill (window), table, bench, dizha. The main goal of the research is to summarize information about the inner space of the house, in the coordinates of which special ritual actions related to the invasion of «death» unfold into it, to analyze the dwelling as a space of memorial rites. The analysis of empirical material proved that at a critical moment a new space for the deceased is created in the old space of the house. The next step is symbolic transportation of the space of «this world» into the space of the «other world» and at the same time constructing a new, safe space inside your own house.

Keywords: soul, life, mythological beliefs, funeral rites, space, lifesemantic oppositions, death, Ukrainian Polissia.

Поховальна обрядовість посідає особливе місце в системі обрядів життєвого циклу, адже є найдавнішою з усіх його складових. Не викликає сумнівів ступінь консервативності поховального обряду, що пояснюється ритуально-сакральним ставленням до факту смерті та всього, що з тим пов'язано. Тому поховальний обряд найповніше зберігає сліди давніх ритуальних актів, реліктову обрядову реальність та архаїчну лексику. Водночас етнологія, що займається вивченням нематеріальної духовної спадщини, має пряме відношення до категорії простору як одного з ключових параметрів життя людини. Конкретні просторові реалії, що задіяні в комплексі поховальних обрядових дій, належать до матеріальної сфери. Проте розглянуті в контексті розгортання спеціальних обрядових дій, вони засвідчують

стратегію обрядової поведінки людини в надзвичайній ситуації вторгнення в її оселю «смерті».

Актуальність теми визначається високою значимістю просторових параметрів у структурі поховального обряду. Це та сфера традиційної культури, у якій просторові реалії виступають як базові елементи, що дозволяють розкрити глибинну семантику даного ритуального комплексу в цілому.

Упродовж кількох десятиліть вивчення традиційної духовної культури Полісся стало справою великого колективу представників московської школи етнолінгвістів Інституту слов'янознавства РАН РФ, засновником і керівником якої був академік М. Толстой. Упродовж семи років поспіль (1978–1985) за програмою «Поліського етнолінгвістичного атласу» ними на

Українському Поліссі було обстежено близько 70-ти сіл, зібрана цінна колекція польових записів – так званий «Поліський архів», що зберігається у відділі етнолінгвістики та фольклору Інституту слов'янознавства РАН. У наступні десятиліття він склав джерельну базу численних, зокрема фундаментальних публікацій (перелік бібліографії див.: Толстая, 2008). Віддаючи належне професіоналізму російських вчених, водночас треба визнати: це була одна із традиційних складових гібридної колоніальної політики радянського / російського імперіалізму, подібних, скажімо, до археографічних експедицій Московського університету до регіонів проживання старообрядців в Україні; до археологічних експедицій до Криму та Ольвії тощо. У результаті цих та подібних численних експедицій масово збирався і безперешкодно вивозився з України емпіричний матеріал, що «осідав» у московських і петербурзьких академічних, університетських та музейних сховищах. Майже повсюдно він ставав підґрунтям потужної дослідницької праці в столицях. Без жодних формальних заборон «наше» поле з нашої ж мовчазної згоди було зайнято чужинцями, і нашого зустрічного руху майже не було. Вважаю, що настав час говорити про фактичне привласнення і цієї ділянки нашої духовної спадщини. Це особливо прикро, адже записи, зроблені майже 40 років тому, містять надзвичайно цінну, нині вже втрачену інформацію. Тому сьогодні доводиться лише констатувати, що попри появу ґрунтовної етнолінгвістичної праці української дослідниці В. Конобродської (2007), присвяченої поховальній обрядовості Полісся, проблему просторового коду похорон, значною мірою на поліському матеріалі, наразі плідно досліджували російські вчені С. Толстая (2015, с. 189–199, 379–420, 463–472), М. Толстой (1990, с. 119–127), О. Седакова (2004) та ін. За науковим редагуванням С. Толстої була видана тематична збірка «Пространство и время в языке и культуре» (2011), у якій, зокрема на поліському матеріалі, розглядається час і простір в народному ткацтві (Валенцова, 2011, с. 304–322). Цей перелік можна продовжити (Левкиевская, 2012, с. 90–156; Левкиевская, 2008, с. 335–356), тут згадаємо також наукову працю російської дослідниці М. Андрюніної (2015), яка розглянула символіку простору в контексті слов'янської поховально-поминальної обрядовості.

Тим часом в Україні ця проблематика опинилася переважно в полі зору фольклористів. Серед них: О. Чебанюк (2020, с. 353–360; 2011, с. 334–340), яка звернулася до питання часу і простору у фольклорному висвітленні, у координатах домашнього простору модель людина-природа розглянула Г. Коваль (2016, с. 640–645), життєві та смертні локуси на фольклорному матеріалі проаналізувала О. Івановська (2009, с. 432–450). Своє слово сказали літературознавці (Боронь, 2005). Утім етнологам ще тільки-но належить здійснити широке висвітлення символіки простору в поліській поховальній обрядовості взагалі, і статусу в ній житла (хати), зокрема.

Джерельною базою розвідки послуговували авторські польові матеріали, зібрані на території Українського Полісся упродовж 2009–2019 рр. у складі історико-етнографічної експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження під керівництвом Р. Омеляшка. Усі матеріали заправляються до наукового обігу уперше. Спеціально досліджені в «полі», вони презентують певний «автономний» текст зі специфічним змістом та акцентами, що дозволяє проаналізувати житло як простір саме поминальних обрядів.

Основною метою дослідження є розкриття семантики простору на основі аналізу його елементів, у координатах яких розгортаються спеціальні дії, пов'язані зі вторгненням до внутрішнього простору житла «смерті». У центрі уваги – символіка конкретних просторових реалій (покуть, піч, вікно, стіл, лава, діжа), їх відображення в міфологічних уявленнях поліщуків про життя і смерть, а також душу.

Похоронно-поминальний комплекс може бути описаний як ряд локусів, що послідовно змінюються. Із настанням смерті в межах внутрішнього простору хати актуальною стає ідея переміщення: тіла померлого, його душі, поминальної їжі, ритуальних предметів, учасників обряду. Тому обрядові акти, що здійснюються у цей час – це операції з простором особливого гатунку. Його надзвичайний статус може бути пояснений фактором символічного руйнування світу, що відбувався внаслідок вторгнення смерті, адже саме по ньому пролягає межа «життя – смерть», світ живих і світ померлих. Домашній простір втрачав свою звичну семантику безпечного,

«закритого» локусу живих; смерть поселялася в ньому у вигляді мертвого тіла, попутно змінюючи весь внутрішній порядок.

Водночас певний період (упродовж дев'яти днів) у внутрішньому просторі дому перебувала душа. У земному житті притулок душі – це людське тіло, а з вичерпанням його життєвих сил вона виходила за межі фізичної оболонки. Місця її тимчасового розташування всередині хати не були обмежені (скільки того простору!), але найчастіше згадуються покуть, піч, вікно, стіл.

На Поліссі (як і повсюдно в Україні) відразу після настання смерті біля померлого на вікні (покуті, столі, діжі, що розташовували ближче до покуті) поміщали воду, із сталими вербальними формулами-мотиваціями – «душа виходить», «душа прийде воду пити», «буде вмиватися».

Як бачимо, конкретні просторові об'єкти починають набувати міфологічного змісту. Розглянемо їх.

Покуть. «Покуть» («покутя», «святий», «чистий», «Божий покуть», «кут», «по(ку)тній угол», «застольний угол», «перший угол», «кут» тощо) (Радович, 2020, с. 1045) – південно-східний кут хати, орієнтований на схід сонця. Вже самі її назви вказують на те, що це було найбільш поважне, святе місце. Тут на спеціальній полиці («божниця», «божничці», «подбожниця», «подіконниця», «кутовик» тощо) (Радович, 2020, с. 1047) розташовувалися кутні ікони, освячені предмети (свічка, вода, верба тощо). Покуть виконувала роль своєрідного хатнього вівтаря. Це було місце, де сходилися лави, ставився стіл. На покуті зберігалися культові, а також освячені предмети. Це визначає особливе міфологічне та ритуальне навантаження як самого святого «угла», так і простору в безпосередній близькості до нього. Мимоволі напрошується ще одна паралель, яку ми знаходимо в оповідках про народження дитини. В одній із них ідеться про янголів, які прилітають до оселі, де родить жінка, дружно сідають *на покуті*, і питають Бога – скільки жінці

ще мучитись: «А Господь і каже: «Я ж вам і сказав, що я ще не наметів того времені, скільки воно буде жить – це дитя, от чого вмере і яка його судьба буде. От тоді вона вже вродить. То вже Господь вже скаже янголам, то вони вже запишуть, скільки дитяті цьому жить, от чого вмере і яка його судьба буде. І вона зразу родить. А янголи зразу вже летять уже на небо. Це таке да» (с. Садки Жтм. Жтм.¹) (Боряк, 2016, Боряк-D1S3, №5).

У мить вторгнення смерті покуть ставала місцем розташування тіла небіжчика (без поруху), та, гіпотетично, його душі (якщо вірити, що вона знаходиться поруч із тілом). Так замикалося життєве коло: від янголів, які сиділи на покуті, вислуховували Божий присуд, до покуті – своєрідної указівки і, водночас простору, що призначався для заключного перебування спочилого в людському помешканні. Таке правило було повсюдно непорушним. Тіло розміщали, як оповідають, «под образами, в ту сторону головою до сонця» (с. Нова Василівка Жтм. Жтм.), «там де вона [небіжчиця] лежала на покуті. В хаті ж воно буде. Туди голова до Бога» (с. Прибірськ Івн. Квс.) (Боряк, 2018, D8S1, №9), ногами до дверей. Зазвичай, це одне із найяскравіших споминів, про яке оповідають респонденти: «...колись матері моєї покійної мати вмерла, баба моя. Я й зараз помню, лежить на покуті, обшивана сорочка, рукави тут вишиті, фартух причеплений» (с. Мутвиця Зрч. Рвн.) (Боряк, 2010, Боряк-3-06, №2); «мужу навіть накладали свиту, коли він ще лежить на покуті. Як помили, поклали на покуті» (с. Задовже Зрч. Рвн.) (Боряк, 2010, Боряк-13-10, №11). Відповідно, «у головах покойника», а далі уточнюю – на вікно, лаву, так само на стіл, пікну діжку, ослон, що безпосередньо знаходилися (або й розміщалися) в просторі покуті, виставляли «воду для душі», запалену свічку, також хлібні вироби, гостинці.

Як свідчить польовий матеріал, на усьому просторі Полісся у сільському житлі принаймні

¹ У тексті для позначення адміністративних одиниць використано скорочення: Житомирська область – Жтм. (райони: Житомирський – Жтм.; Народицький – Нрд.; Олевський – Олев.; Київська область – Квс. (райони: Іванківський – Івн., Чорнобильський – Чрн.); Рівненська область – Рвн. (райони: Володимирецький – Влад.; Зарічненський – Зрч.; Смільчинський – Смл.; Рокитнівський – Ркт., Сарненський – Срн.); Чернігівська область – Чрн. (район: Семенівський – Смен.).

до кінця XIX – початку XX ст. превалювала земляна чи глинобитна долівка («земля», «долівка», «тік» тощо) (Радович, 2017, с. 797). Тому цілком природним виглядає «правило» виливати воду для душі після закінчення визначеного терміну її зберігання всередині хати, й саме на (під) покутню ділянку хати (хоча так само і на зовнішній кут, знадвору): «Колись була земля – долівка. У хатах просто виливали на покуть. А тепер як щось виливають – отако на угол на двор» (с. Старовичі Івн. Квс) (Боряк, 2018, D3S1, №8). Так само доречно згадати тут і про інший факт – виливання на цей же покутній «угол» води, якою обмивали покійного (але знадвору). Нагадаю, що на покуті, у «землі», закопували дитяче «місце» (постіль): «... місце зразу виходить, заберуть в полотняну шматку й закопують у хаті на покуті, бо це, кажуть, твій же пуп тут закопаний, це ж твоя тут родина, тут і твій пуп закопаний» (с. Рудня Радовельська Олв. Жтм.) (Боряк, 2004, Боряк-8-04, №1).

Піч (і простір поруч із нею) – це один з центрів домашнього обширу, що наділяється сакральним змістом. Від печі повз весь внутрішній простір простягається сакральна діагональ до покуті, що пов’язує схід і захід. Від порогу до печі міряли курку, коли вона починала співати, як казали: «на вмируще». Пічний комин – це вертикальний канал зв’язку, отвір, що відкривав вихід у зовнішній світ. Тут лише зауважу, що переселенка з відчуженого с. Луб’янка на Чорнобильщині оповіла, що як людина дуже важко помирала, «дірчку над череном крутілі в печі» (Гаврилюк, 2012, Гаврилюк-6). Водночас знаючі баби-повитухи твердили: якщо увійти до хати породіллі, яка народжує, і відразу зазирнути в піч, можна побачити долю дитини (с. Полиці Влд. Рвн.) (Володимирець, 2009b, Боряк12-1, №23). І як тут не згадати, що де-не-де на Рівненському Поліссі дитяче «месце» закопували саме під піч – «... підлоги не було, закопають і все» (с. Городець Влд. Рвн.) (Володимирець, 2009b, Боряк-3, №33).

Отже, піч могла бути задіяна вже впродовж першої години після настання смерті, адже маємо свідчення: якщо виявлялося, що на цей момент у хаті не було хліба, його треба було спекти (с. Іллінци Чрн. Квс.). У с. Мартиновичі на Чорнобильщині додали: над таким хлібом неодмінно будуть літати комахи – «то мертві душі». Так само на Житомирщині піклувалися, щоби спекти швидко хоча б трошки хліба, бо має бути

неодмінно «свежим» (с. Стовпинка Олв. Жтм.) (Боряк, 2019a, Боряк-D10S2, №11). Так само невдовзі після того, як покійного поклали на покуті («поки він ще в хаті»), господиня заходила пекти в печі на черні коржик (с. Копище Олв. Жтм.), коржі (це тут лялися: «Щоб по тобі коржі попекли!») (с. Стовпинка Олв. Жтм.) (Боряк, 2019a, Боряк-D10S1, №8), пампушки (с. Пугач Срн. Рвн.). Респонденти оповідають про ці дії із незмінною ремаркою: «одразу починають робить, ще покійник лежить». Так завдяки печі, ще до ритуального розламування / надломлювання хліба / коржів хату наповнював хлібний дух. Тут варто нагадати про «правило», відоме в селах Любешівського району на Волині: піч треба заповнювати, бо на тому світі душа по тих дровах, які щоразу після розпалювання закладають у піч, дійде до раю. Чим більшою кількістю дров заповнювала господиня свою піч впродовж життя, тим більшою була імовірність відразу потрапити в рай (Боренько, 2017, с. 79).

Певна річ, простір коло печі ставав місцем, куди виливали не тільки воду для душі (що виглядає цілком природньо, якщо врахувати, що воно ж обиралося для закопування дитячого місця, а також виливання води після купання новонародженої дитини). Проте маємо свідчення, що «под піч» де-не-де виливали воду й «від померлого»: «Колись кури жили под печкою, то туди виливали від мерця» (с. Луко Влд. Рвн.) (Боряк, 2009b, Боряк-14-П, № 24).

Стіл («стол», «стул», «столік») – один із головних предметів внутрішньої обстановки поліського житла, що завжди займав почесне місце в покуті, під образами, а на час перебування мертвого тіла у внутрішньому просторі хати наділявся сакральними рисами. Традиційно він розташовувався по діагоналі від печі, у зоні покуті та ікон, що вже вказує на сакральні-символічне значення цього виду рухомих меблів у внутрішньому просторі житла. Утім, як зазначає відомий дослідник поліської хати Р. Радович, на Півдні Середнього Полісся стіл міг стояти вздовж бокової «лівої» стіни (Радович, 2022, с. 188). Як би там не було, але на час перебування тіла в хаті стіл переміщали ближче до покуті, а отже, і до спочилого (після виносу тіла, відповідно, стіл відразу повертали на звичне місце). На цей час він виконував кілька функцій. Передусім саме на стіл, а точніше на «кришку» стола (також «столниця»), і,

за аналогією з кришкою домовини, «вічко»), у частині сіл, насамперед Правобережного Полісся, виставляли ключові поховальні атрибути: воду для душі, запалену свічку, встромлену в зерно (хлібину), повсюдно – хлібні вироби (на рушнику), подекуди – коливо, гостинці. Саме на стіл (варіант – додатково занесений в хату стіл) ті, хто йшов до хати проститися з небіжчиком, викладали свої «приноси». В очікуванні певчої або й священника на стіл ставили свячену воду, жмут колосків, викладали Псалтир. Так у надзвичайний для родини час стіл набував рис домашнього вівтаря. У випадку, коли священник відправляв над померлим заупокійне богослужіння й кадив ладаном, кропив свяченою водою над хлібом, коливом – освячувався як сам стіл, так і простір кругом нього.

Коротко згадаю про **лави** («лавки»), що за звичай встановлювалися уздовж причілкової та чільної стін. Перебування померлого в хаті, а головне – задіяння лави до маніпуляцій з мертвим тілом (обмивання, ряджання, покладання на неї) призводило до її специфічного маркування. Відтоді на неї казали «німа» лава (подібно, «німою» ставала стіна, уздовж якої вона стояла), «на ній не можна молодих садить» (с. Вежиця Ркт. Рвн.) (Боряк, 2006, Боряк-7-06, №9), так само – ставити на неї весільний коровай (с. Переходичі Ркт. Рвн.) (Боряк, 2006, Боряк-9-06, №1).

Вікно («окно», «вокно», «вокенце») також безумовно належить до символічного кола локусів, задіяних у різноманітних обрядових діях, що виконуються в межах внутрішнього простору хати із вторгненням у неї смерті. Проте, на відміну від розглянутих вище об'єктів: покуті, печі, елементів інтер'єру, воно належить до, так би мовити, периферії цього кола, але при цьому (подібно до дверей / порогу) виконує важливі функції – окреслення «пограничної» ділянки внутрішнього / зовнішнього простору та контролю за проникненістю розмежованості між різними сферами. Локус, що має статус «межі», стає актуальним для здійснення ритуальних дій та міфологічних уявлень. Свідченням цього є неодноразова вказівка на вікно в контексті різного роду віщувальних, передбачень, сновидінь із однозначним тлумаченням «на смерть».

Його особливі функції визначалися статусом нерегламентованого входу / виходу до / із внутрі-

шнього житлового простору. Вікно ближче до покуті, біля якого розміщувалося мертве тіло, називалося «мертвецьким вікном» (подібно до «мертвої» лави, «мертвої» стіни – див. далі), а отже, неодмінно набувало особливого статусу. Свідченням цього є оповідь про те, як у родині мерли діти, і місцевий священник (!) дав пораду: «...тут сусіднє село, мого дядька, троє вже дітей таких вмерло, що гето було год, вранці заболіє, а ввечері вмерло, то йому сказав батюшка, що гето як вмер хлопчик, уже йому було год і десять місяців, то сказав, щоб повз двері гроба не виносили, да мертвеца через мертвецево окно, щоб виняли окно, і гроба винесли, і батько наперед, як його нестимуть, да заплатів за землю, уже в ту могилу, ямку, да заплатів, щоб хрестом так гроші кідав, як хрестімось, щоб так мелоч положив. То покойний зять Іван побіг наперед, і як сказав батюшка, так він зробив, так после того Варка п'ятеро дітей, і всі живі породилися» (с. Хочине Олв. Жтм.) (Боряк, 2019а, D6S4, № 8).

Звідси – маркування вікна полотном, рушником, іконою на час до винесення мерця з хати й початку жалобної ходи: «У нас знімаєш ікону Спасителя, як мужчину, Спасителя, як жінка – Матір Божью, рушничка спеціально держимо, обматуєм, обводиш іконку і кладуть на окно, де лежить покойник» (с. Іллінци Чрн. Квс.) (Боряк, 2014, D5S2, №15). Показово, що респонденти, там, де побутувала традиція виставляти воду для душі (запалену свічку, хлібний виріб, гостинці) *на підвіконні*, жодного разу власне цим словом не скористалися, натомість послуговувалися лексемою «вікно». Вочевидь, у ній був закладений значно глибший зміст, у якому функція вікна не обмежувалася вузькою смугою підвіконня, де розміщалися усі ці, безумовно, важливі атрибути поховального дійства. Напевно, у цьому випадку актуальним ставав мотив присутності душі в хаті, але водночас – її прийдешньої мандрівки, виходу за межі домашнього простору, а отже, контакту із зовнішнім світом. Це могло бути здійсненим через наявний у хаті отвір. На наступних етапах до цих локусів дієво приєднуються такі локуси, як поріг, а також комин.

Діжа – «хлібна», «пікна», «пікар(л)на діжка» – дерев'яна посудина бондарської роботи, у якій вчиняли («тачали», «бгали») тісто на хліб. Етнологи припускають, що ця посудина виникла

внаслідок винаходу кислого хліба, а отже, передумови для її впровадження в побут українців виникли не раніше XI–XIII ст. (Глушко, 2012, с. 7). Вочевидь, її тісний зв'язок із процесом приготування хліба (а отже, і піччю, столом), який поліщуки (як і українці загалом) вважали сакральним різновидом їжі, визначив традиційне ставлення до неї як до дорогоцінної реліквії із глибоко символічним значенням. Діжа виступала символом достатку, родючості, благополуччя, джерелом життя, оскільки «давала хліб». Про те, що це, як образно казали в народі, «дорога дежка», свідчить низка ритуальних дій, у яких вона була задіяна. Насамперед це суто поліський обряд (Київське Полісся, зокрема Чорнобильщина, Житомирське, Рівненське Полісся) «сповіді діжі» («водити діжу до сповіді»), «діжа говеть ідець» (Радович, 2020, с. 1050), коли в Чистий четвер на останньому, Страсному, тижні перед Пасхою діжку ретельно мили і виставляли до сходу сонця всередині хати: на покуті, на лаві, на столі; за межами хатнього простору (частіше): на риг хати або на стовпі («ушулі») воріт, біля порогу хати, на піднесеному місці «проти сонця»; доповнювали її такими знаковими атрибутами як хліб, сіль, монети; накривали рушником та обв'язували червоною крайкою, «щоб гола не була». Серед наявних мотиваційних вербальних формул здійснення цього обряду звернім увагу на наступну: «щоб була чиста душа» (с. Залісся Нрд. Жтм.) (Ковальчук, 2018, с. 90).

Окремо згадаємо про специфічну роль діжі у весільному ритуалі (окрім коровайного обряду). У селах Житомирського, Рівненського Полісся досі зі сміхом згадують як колись перевіряли молоду на чесність: «Вже в мої годи не було, а колись ставили. Як чесна молода, то вона стає на діжку, а якщо не чесна, то на діжку не стає, вона не має права стать на діжку. Но порозі ставили. Вона ж порога ніяк не обмине...» (с. Переходичі Ркт. Рвн.) (Боряк, 2006, Боряк-9-06, № 1); варіант: «Ставили коло столу, щоб люди бачили, що вона чесна. Як за стіл сідає, то їй вєчко хлібне ставили – раз стає, значить чесна» (с. Карпилівка Ркт. Рвн.) (Боряк, 2006, Боряк-10-06, № 9). На Житомирському Поліссі В. Кравченко зафіксував обрядові урочистості під назвою «женити комина з діжею», метою яких було забезпечення доброго збіжжя для посіву, а відтак – майбутнього врожаю (Кравченко, 1996, с. 268). Додам, що діжа як атрибут функціонувала в родильній обрядовості:

породілно обв'язували червоною крайкою з-під дежі; обручем обводили кругом черева під час пологів (Боряк, 2009а, с. 137–138, 158); брали з собою при заселенні в нову хату, застосовували в народній медицині тощо.

Для нас важливо знати, що діжа виступала стійким елементом внутрішнього облаштування житла. Вона потребувала особливо шанобливого поводження, її не можна було ставити на долівку. Отже, діжі відводилося в хаті почесне місце постійного перебування, а саме – на покуті (на лаві, у кутку під образами, застеленому скатертиною столі під образами, на спеціальному ослоні) (Радович, 2020, с. 1048; Боренько, 2012, с. 35). У момент, коли внутрішній простір хати облаштовувався згідно з новими надзвичайними обставинами, хлібна діжа, що стояла на покуті, також знаходила застосування – на неї ставили ємність із водою для душі: «... на кришку діжки [ставили], що хліб пекли. Колись були дерев'яні діжечки, де хліб пекли, то ставлять туди стаканчик з водою і хліб. Хто і сіль сипе» (с. Більська Воля Влд. Рвн.) (Боряк, 2009б, Боряк-8-09, № 18). Знову напрошується паралель: саме на кришці («накривці») від діжки, «що хліб печуть», на Чернігівському Поліссі виносили на хрестинах до гостей «бабину кашу» (с. Лосівка Смн. Чрн.) (Боряк, 2019б, Боряк-D7S3, № 6); «... як несли на стол, несли із дежки века, дежки, що хлєб пеклі, і називалося веко кришка. І тую кришку застїлалі рушником, і нєос кум за стол» (с. Архипівка Смн. Чрн.) (Боряк, 2019б, Боряк-D10S1, № 12).

Діжка як елемент внутрішнього устрою житла була тісно пов'язана з приготуванням та локалізацією в ньому хлібного виробу (подібно до печі, стола), й таким чином виявлялася на вістрі подій життєвого циклу. Не останню роль тут відігравала наближеність діжки (разом із віком) до сакрального простору покуті, а також її умовний зв'язок із душею.

Як бачимо, епіцентром обрядового простору був дім. Тут проходила межа між «своїм» і «чужим» світом, між «живими» і «мертвими». При тому ця межа (кордон) між живим / мертвим (як і опозиції життя / смерть) виявляється хисткою, розмитою. Із вторгненням смерті ключовими локусами ставали покуть, піч, підвіконня, стіл / лава, діжа. Зважаючи на їх численність (а вони, фактично, заповнюють собою весь внутрішній простір хати), їх обрядову вагу, можна говорити про символічне створення в старому

просторі «дому» нового простору для померлого (на період до покладання в домовину, а далі – у могилу). Наступним кроком буде символічне транспортування простору «цього світу» в простір «потойбіччя» та водночас конструювання в просторі своєї хати нового, безпечного простору. Подальший розгляд цієї категорії на інших етапах поховально-поминальної обрядовості дозволить розкрити глибинну семантику та прагматику цієї важливої складової традиційної культури.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Андрюнина, М. (2015). *Символіка пространства в славянської похоронно-поминальної обрядности: етнолінгвістический аспект (українська, белорусська, западнорусская и польская традиції)*. Дис. .. учен. ст. .. канд. філол. наук. Інститут славянознавства РАН. https://inslav.ru/images/stories/other/aspirantura/2015_an_drjunina_dissertacija.pdf.
- Боренько, Н. В. (2017). Поліський хліб: обрядові дії, правила і заборони. *Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Історія України» Українознавство: історичні та філософські науки*, 24, 75–90. <https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/9762/0>
- Боренько, Н. (2012). Різновиди обрядового хліба та печива на Центральному Поліссі. *Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф*, 1, 19–44.
- Боронь, О. (2005). *Поетика простору в творчості Тараса Шевченка*. Україна. <https://www.academia.edu/32477285>
- Боряк, О. О. (2004). *Експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК). Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Житомир–2004. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2006). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Рокитне–2006. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2009а). *Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним*. ІМФЕ. <https://www.academia.edu/49391871>
- Боряк, О. О. (2009б). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Володимирець–2009. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2010). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Зарічне–2010. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2014). *Експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК). Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Яготин–2014. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2016). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Житомир–2016. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2018). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Іванків–2018. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2019а). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Дубровиця-Олевськ–2019. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Боряк, О. О. (2019б). *Експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК). Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Боряк, Семенівка–2019. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Валенцова, М. М. (2011). *Время и пространство в народном ткачестве: реальность и магия (на материале полесской традиции)*. У С. М. Толстая (ред.), *Пространство и время в языке и культуре* (с. 304–322). Индрик. https://inslav.ru/sites/default/files/valencova_2011_vremia_i_prostranstvo_v_narodnom_tkachestve.pdf
- Гаврилюк, Н. К. (2012). *Експедиції ДНЦЗКСТК. Родинна обрядовість: родильна та похвально-поминальна обрядовість*. Ф. Гаврилюк, Володарка–2012. Музей-архів народної культури українського Полісся ДНЦЗКСТК, Київ, Україна.
- Глушко, М. (2012). Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект). *Народознавчі зошити*, 1, 73–18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_1_3
- Івановська, О. (2009). Народний поховальний текст: ініціальна специфіка, транзитні смисли. *Вісник Маріупольського державного гуманітарного*

університету. Серія: філологія, 2, 432–450. http://nbuv.gov.ua/-UJRN/Vmdu_2008_2_41

Коваль, Г. (2016). Фольклорна онтологія поетичного простору в календарному тексті. *Народознавчі зошити*, 3 (129), 640–645. <https://nz.lviv.ua/2016-3/>

Ковальчук, Н. (2018). Обрядовые действия с хлебной дежой в Чистый четверг на Полесье: география распространения. *Духовная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў*, 89–94. <https://www.academia.edu/41753175/>

Коновродська, В. (2007). *Поліський поховальний і поминальний обряд: Т. 1. Етнолінгвістичні студії*. Полісся.

Кравченко, В. (1996). Етнографічний нарис (про Волинь). *Древляни: збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю*, 1, 257–282.

Левкиевская, Е. (2008). Представления о смерти в полевых материалах из Полесья и Русского Севера. *Категории жизни и смерти в славянской культуре* (с. 335–356). https://inslav.ru/sites/default/files/-editions/2008_kategorii_zhizni-i_smerti.pdf

Левкиевская, Е. (2012). *Покойник. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80–90-х годов XX века: Т. II. Демонологизация умерших людей* (с. 90–156). Рукописные памятники Древней Руси. URL: <https://inslav.ru/publication/narodnaya-demonologiya-polesya-publikacii-tekstov-v-zapisyah-80-90-h-godov-xx-veka-t-ii>

Радович, Р. (2017). Деякі особливості облаштування поліського житла: зовнішня обробка стін, спорудження присьби та долівки. *Народознавчі зошити*, 4, 792–804. <https://nz.lviv.ua/2017-4-7/>

Радович, Р. (2020). Хлібна діжа в інтер'єрі поліського житла. *Народознавчі зошити*, 5 (125), 1045–1053. <https://nz.lviv.ua/archiv/2015-5/8.pdf>

Радович, Р. (2022). Полесский стол: конструктивные и функциональные особенности, эволюционные процессы (к вопросу о появлении стола ив жилище Полесья). *Res Humanitariae*, 184–213. <https://doi.org/10.15181/rh.-v21i0.1529>

Седакова, О. (2004). *Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян*. «Индрик».

Толстая, С. М. (Ред.). (2008). *Славянская этнолингвистика. Библиография*. Институт славяноведения РАН. https://inslav.ru/images/-stories/pdf/2008_etnolingvistika.pdf

Толстая, С. М. (2015). *Образ мира в тексте и ритуале*. Русский фонд содействия образованию и науке. <https://inslav.ru/publication/tolstaya-s-m-obraz-mira-v-tekste-i-rituale-m-2015>

Толстой, Н. И. (1990). Перевооружение предметов в славянском погребальном обряде. *Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд*, (с. 119–127). Наука.

Чебанюк, О. (2011). Семантика та символіка межі у традиційних віруваннях і фольклорі українців. *Література. Фольклор. Проблеми поетики*, 36, 334–340.

Чебанюк, О. (2020). Простір Майдану: символічний та метафізичний аспекти. У І. Пошивайло, Л. Онишко (Ред.), *Революція Гідності: на шляху до історії: Збірник наукових праць* (с. 353–360). Національний музей Революції Гідності. <https://maidanmuseum.net/uk/node/1489>

REFERENCES

Andryunina, M. (2015). *Simvolika prostranstva v slyavyanskoj pohoronno-pominalnoj obryadnosti: etnolingvističeskij aspekt (ukrainskaya, belorusskaya, zapadnorusskaya i polskaya tradicii)* [The symbolism of space in the Slavic funeral and memorial rites: ethnolinguistic aspect (Ukrainian, Belarusian, Western Russian and Polish traditions)]. Dis. .. učen. st. .. kand. filol. nauk. Institut slavyanovedeniya RAN. https://inslav.ru/images/stories/other/aspirantura/2015_an_drjunina_dissertacija.pdf [in Russian].

Boren'ko, N. V. (2017). Poliskyi khlib: obriadovi dii, pravyla i zaborony [Polissia bread: ritual actions, rules and prohibitions]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universyteu im. V. N. Karazina. Seriya «Istoriia Ukrainy» Ukrainoznavstvo: istorychni ta filosofski nauky – Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazina. Series «History of Ukraine» Ukrainian studies: historical and philosophical sciences*, 24, 75–90. <https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article-/view/9762/0> [in Ukrainian].

Boren'ko, N. (2012). Riznovydy obriadovoho khliba ta pechyva na Tsentralnomu Polissi [Varieties of ceremonial bread and cookies in Central Polissia]. *Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho naukovoho tsentru zakhystu kulturnoi spadshchyny vid tekhnohennykh katastrof – Collection of scientific works of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters*, 1, 19–44 [in Ukrainian].

Boron', O. (2005). *Poetyka prostoru v tvorchosti Tarasa Shevchenka* [Poetics of space in the work of Taras Shevchenko]. Ukraïna. <https://www.academia.edu/32477285> [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2004). *Ekspedytsii Derzhavnoho naukovoho tsentru zakhystu kulturnoi spadshchyny vid tekhnohennykh katastrof (DNTsZKSTK). Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist* [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]. F. Boriak, Zhytomyr–2004. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2006). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna*

obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]. F. Boriak, Rokytne–2006. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. (2009a). *Baba-povytukha v kulturno-istorychnii tradytsii ukrainsiv: mizh profannym i sakralnym [The midwife in the cultural and historical traditions of Ukrainians: between the profane and the sacred]*. IMFE. <https://www.-academia.edu/49391871> [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2009b). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Volodymyrets–2009. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2010). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Zarichne–2010. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2014). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Yahotyń–2014. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2016). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Zhytomyr–2016. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2018). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Ivankiv–2018. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2019a). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for*

the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]. F. Boriak, Dubrovysia-Olevsk–2019. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2019b). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Boriak, Semenivka–2019. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Valentsova, M. M. (2011). *Vremia y prostranstvo v narodnom tkachestve: realnost y mahyia (na materyale poleskoi tradytsyy) [Time and space in folk weaving: reality and magic (based on the Polissya tradition). Prostranstvo i vremia v iazyke i kulture – Space and time in language and culture, (pp. 304–322), Yndryk. https://inslav.-ru/sites/default/files/valencova_2011_vremia_i_prostranstvo_v_narodnom_tkachestve.pdf [in Russian]*.

Havryliuk, N. K. (2012). *Ekspedytsii DNTsZKSTK. Rodynna obriadovist: rodylna ta pokhvalno-pomynalna obriadovist [Expeditions of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. Family rites: birth and memorial rites]*. F. Havryliuk, Volodarka–2012. Muzei-arkhiv narodnoi kultury ukrainskoho Polissia DNTsZKSTK, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Hlushko, M. (2012). *Pokhodzhennia ta dzherala vchynenoho khliba v ukrainsiv (kulturno-henetychnyi aspekt) [Origins and sources of Ukrainian bread (cultural and genetic aspect)]. Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks, 1, 73–18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_1_3 [in Ukrainian]*.

Ivanovska, O. (2009). *Narodnyi pokhvalnyi tekst: initsialna spetsyfika, tranzytyni smysly [Folk funeral text: initial specificity, transitive meanings]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnogo humanitarnoho universytetu. Seria: filohiia – Bulletin of the Mariupol State Humanitarian University. Series: philology, 2, 432–450. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2008_2_41 [in Ukrainian]*.

Koval, H. (2016). *Folklorna ontolohiia poetychnoho prostoru v kalendarnomu teksti [Folkloric ontology of poetic space in the calendar text]. Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks, 3 (129). 640–645. <https://nz.lviv.ua/2016-3/> [in Ukrainian]*.

Kovalchuk, N. (2018). *Obriadovye deistvyia s khlebnoi dezhoi v Chystyi chetverh na Polesse: heohrafiya rasprostraneniya [Ritual actions with a bread bowl on Maundy Thursday in Polissya: geography of distribution]. Dukhovnaia spadchyna Uskhodniaia Palessia: zb. navuk. Artykulav – Spiritual heritage of Eastern Polesia: coll. of*

science articles, 89–94. <https://www.academia.edu/41753175/> [in Belarusian].

Konobrods'ka, V. (2007). Poliskyi pokhovalnyi i pomynalni obriady [Polissya burial and funeral rites]. *Etnolinhvistychni studii – Ethnolinguistic studies* (Vols. 1). Polissia [in Ukrainian].

Kravchenko, V. (1996). Etnohrafichni narys (pro Volyn) [Ethnographic essay (about Volyn)]. *Drevliany: zbirnyk statei i materialiv z istorii ta kultury Poliskoho kraiu – Drevliany: a collection of articles and materials on the history and culture of the Polish region, 1*, 257–282 [in Ukrainian].

Levkyevskaia, E. (2008). Predstavlenija o smerti v polevyh materialah iz Poles'ja i Russkogo Severa [Ideas about death in field materials from Polissya and the Russian North]. *Katehoryy zhyzny y smerty v slavianskoi culture – Categories of life and death in Slavic culture*, (pp. 335–356). Instytut slavianovedenya RAN. https://inslav.ru/sites/-default/files/editions/2008_kategorii_zhizni_i_smerti.pdf [in Russian].

Levkyevskaia, E. (2012). Pokojnik. Narodnaja demonologija Poles'ja: Publikacii tekstov v zapisjah 80–90-h godov XX veka [Dead person. Folk demonology of Polissya: Publications of texts in records of the 80–90s of the XX century]. L. N. Vynogradova, E. E. Levkyevskaia (Eds.) *Demonologizatsyia umershykh liudei – Demonologization of dead people* (Vols. 2), (pp. 90–156). Rukopysnye pamiatnyky Drevneyi Rusy. <https://inslav.ru/publication/narodnaya-demonologiya-polesya-publikacii-tekstov-v-zapisyah-80-90-h-godov-xx-veka-ti> [in Russian].

Radovych, R. (2017). Deiaki osoblyvosti oblashtuvannia poliskoho zhytla: zovnishnia obrobka stin, sporudzhennia prysby ta dolivky [Some features of the construction of a multi-story house: exterior wall decoration, construction of a porch and a roof]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks*, 4, 792–804. <https://nz.lviv.ua/2017-4-7/> [in Ukrainian].

Radovych, R. (2020). Khibna dizha v inter'ieri poliskoho zhytla [A bread bowl in the interior of a Polissia dwelling]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks*, 5 (125), 1045–1053. <https://nz.lviv.ua/archiv/2015-5/8.pdf> [in Ukrainian].

Radovych, R. (2022). Poles'skyi stol: konstruktivnye funktsyonalnye osobennosti, evoliutsyonnye protsessy (k voprosu o poiavlenii stola v zhylyshche Polessia) [Polessky table: constructive and functional features, evolutionary processes (question about the appearance of the table and Polessia dwelling)]. *Res Humanitariae*, 184–213. URL: <https://doi.org/10.15181/rh.-v21i0.1529> [in Russian].

Sedakova, O. (2004). *Poetika obriada. Pohrebalnaia obriadnost vostochnykh i yuzhnykh slavian [The Poetics of Rite. Funeral rituals of the Eastern and Southern Slavs]*. «Indryk» [in Russian].

Tolstaia, S. M. (Ed). (2008). *Slavianskaia etnolinhvystyka. Bybliohrafiia [Slavic ethnolinguistics. Bibliography]*. Instytut slavianovedenya RAN. URL: <https://inslav.ru/images/stories/pdf/2008-etnolingvistika.pdf> [in Russian].

Tolstaia, S. M. (2015). *Obraz myra v tekste y rytuale [The image of the world in text and ritual]*. Russkij fond sodejstvija obrazovaniyu i nauke. <https://inslav.ru/publication/tolstaya-s-m-obraz-mira-v-tekste-i-rituale-m-2015> [in Russian].

Tolstoi, N. (1990). Perevorachyvanye predmetov v slavianskom pohrebalnom obriade [Turning objects in the Slavic funeral rite]. *Issledovaniya v oblasti balto-slavianskoi dukhovnoi kultury. Pohrebalnyii obriad – Research in the field of the Balto-Slavic spiritual culture. Funeral rite*, (pp. 119–127). Nauka. [in Russian].

Chebaniuk, O. (2011). Semantyka ta symbolika mezhi u tradytsiinykh viruvanniakh i folklori ukrainsiv [Semantics and symbolism of the border in traditional beliefs and folklore of Ukrainians]. *Literatura. Folklor. Problemy poetyky – Literature. Folklore. Problems of poetics*, 36, 334–340 [in Ukrainian].

Chebaniuk, O. (2020). Prostir Maidanu: symbolichni ta metafizychni aspekty [Maidan space: symbolic and metaphysical aspects]. I. Poshyvailo, L. Onyshko (Eds.), *Revoliutsiia Hidnosti: na shliakhu do istorii: Zbirnyk naukovykh prats – Revolution of Dignity: on the way to history: Collection of scientific papers* (pp. 353–360). Natsionalnyi muzei Revoliutsii Hidnosti. URL: <https://maidanmuseum.net/uk/node/1489> [in Ukrainian].

Боряк Олена Олександрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ, Україна.

Boriak Olena, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Leading Researcher, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9873-6088>

E-mail: olena.boriak@gmail.com

Одержано 13. 04. 2023